

Étude de l'impact de la segmentation sur les méthodes d'estimation du signal rPPG et la fréquence cardiaque

Malek DINARI¹, Chayma CHAWECHI¹, Enjie GHORBEL^{1,2}, et Hamdi BELHASSEN

¹ CRISTAL, École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba

² CVI2, SnT, Université du Luxembourg

Résumé La photopléthysmographie à distance (rPPG) permet d'estimer la fréquence cardiaque à partir de vidéos du visage. La qualité des estimations rPPG (dont la fréquence cardiaque) dépend fortement de l'étape de segmentation, c'est-à-dire de l'extraction des régions d'intérêt (ROI). Bien que certaines études aient proposé d'étudier cette question, elles ne prennent pas en compte les approches de segmentation se basant sur les modèles Vision-Language. Nous proposons ainsi d'évaluer et de comparer plusieurs méthodes de segmentation afin d'étudier leur impact sur les estimations de signal rPPG et la fréquence cardiaque.

Mots clés rPPG, segmentation, ROI faciale, évaluation, comparaison.

Abstract Remote photoplethysmography (rPPG) estimates heart rate from facial videos. The quality of rPPG estimates (including heart rate) strongly depends on the segmentation step, i.e., the extraction of regions of interest (ROI). Although some works have studied this question, they do not take into account the recently introduced segmentation methods based on Vision Language Models (VLM). As such, we propose to evaluate and compare several segmentation methods and study their impact on rPPG and heart rate estimates.

Key words rPPG, segmentation, face ROI, evaluation, comparison.

1 Introduction

La photopléthysmographie à distance (rPPG) permet d'estimer la fréquence cardiaque à partir de vidéos du visage. Une chaîne typique comporte le prétraitement de la séquence d'images, l'extraction des régions d'intérêt (ROI) ou la segmentation, et l'estimation du signal rPPG à partir des données segmentées. La qualité des estimations rPPG (signal et fréquence cardiaque dérivée) dépend fortement du choix de la méthode de segmentation. L'impact de la segmentation sur la rPPG a été étudié dans la littérature [5,1]. Cependant, ces papiers d'évaluation ne prennent pas en compte les approches de segmentation récentes se basant sur les modèles de Vision-Language tels que Segment Anything Model (SAM) [6]. En effet, malgré leur

performance, leur intérêt dans le contexte applicatif de l'estimation rPPG n'a pas été démontré. Ainsi, l'objectif de ce travail est de comparer les méthodes de segmentation conventionnelles aux méthodes basées sur des modèles Vision-Language dans le cadre de l'estimation du signal rPPG et de la fréquence cardiaque. En particulier, nous considérons trois méthodes de segmentation, dont MediaPipe [4] et SAM [6]. Pour l'estimation du signal rPPG à partir des images segmentées, la méthode non supervisée CHROM [3] est utilisée. Les expérimentations sont menées sur trois bases de données, à savoir, UBFC-rPPG [2], PURE [9], VV-small [10].

2 Protocole d'évaluation

Dans cette section, nous présentons le protocole d'évaluation utilisé afin de comparer les méthodes de segmentation dans le cadre de l'estimation du signal rPPG et de la fréquence cardiaque.

2.1 Méthodes segmentation considérées

Nous évaluons et comparons les méthodes de segmentation suivantes :

- **Segmentation par détection de la peau** : Un masque de peau est généré à l'aide de la segmentation chromatique YCrCb et de traitements morphologiques. La moyenne RGB est ensuite calculée uniquement sur les pixels segmentés.
- **MediaPipe landmarks** : Cette méthode utilise l'intégralité de la ROI du visage ainsi que des patches localisés (front, nez, joues) qui sont équilibrés par symétrie [8].
- **Segmentation SAM avec implémentation de la méthode Lucas-Kanade** : La segmentation du visage est effectuée à l'aide de Segment Anything Model (SAM) [6] pour délimiter la région du visage . Le masque de segmentation est ensuite propagé entre les trames consécutives via un flux optique Lucas-Kanade, assurant la cohérence temporelle [7] .

2.2 Les métriques d'évaluation

Nous utilisons les métriques suivantes pour évaluer la qualité du signal rPPG estimé : Pour la fréquence cardiaque, les métriques principales sont l'erreur absolue moyenne (MAE) et l'erreur quadratique moyenne (RMSE), exprimées en bpm, ainsi que l'écart-type des erreurs (SD). Pour le signal rPPG, nous calculons la corrélation Pearson entre le signal estimé et le signal de référence, tous deux filtrés dans la bande de fréquences 0,75 à 2,5 Hz. Des métriques supplémentaires, telles que le rapport signal-à-bruit (SNR) et le taux de réussite (pass rate), sont également rapportées.

2.3 Méthode d'estimation du signal rPPG

À partir des régions d'intérêt segmentées, nous estimons le signal rPPG et la fréquence cardiaque à l'aide de l'algorithme **CHROM** [3]. Le signal est ensuite filtré dans la bande 0,75-2,5 Hz, puis la fréquence cardiaque est extraite. La figure 1 illustre le pipeline d'estimation du signal rPPG à partir d'une vidéo et de son évaluation par rapport à un signal de référence via différentes métriques de performance (Corrélation, SNR, RMSE, MSE)..

Figure 1. Pipeline d'estimation et d'évaluation du signal rPPG.

2.4 Bases de données

Nous évaluons les méthodes de segmentation sur trois bases de données publiques largement utilisées dans la littérature rPPG :

1. **UBFC-rPPG** [2]: Contient 42 vidéos filmées dans des conditions contrôlées, dont la durée est d'environ 60 secondes.
2. **PURE**[9]: Composée de 59 vidéos de 60 secondes avec un participant par vidéo.
3. **VV-small**[10]: Contient des vidéos de 30 secondes et inclut 100 participants.

Ces trois bases de données permettent d'étudier différents défis pratiques, notamment les conditions contrôlées (UBFC), les variations d'éclairage et de mouvement (PURE), et la diversité démographique (VV-small).

3 Résultats

Le tableau 1 rapporte les résultats obtenus pour chaque méthode de segmentation sur les trois bases de données considérées.

Table 1. Résultats des méthodes de segmentation suivi par CHROM sur UBFC2, PURE et VV

Méthode	UBFC2 (N=42)				PURE (N=58)				VV (N=100)			
	MAE	RMSE	r	SD	MAE	RMSE	r	SD	MAE	RMSE	r	SD
Recadrage centré (méthode naïve)	8,05	15,92	0,13	13,74	7,44	18,49	0,55	16,93	6,45	11,89	0,07	9,99
Détection + recadrage	6,27	10,66	0,16	8,63	4,98	12,82	0,48	11,81	7,21	12,55	0,06	10,28
détection de la peau(YCrCb)	5,50	10,40	0,16	8,82	4,02	12,51	0,57	11,85	6,49	12,82	0,07	11,06
MediaPipe	4.77	9.83	0.42	8.6	4.30	14.25	0.62	13.58	2,80	8,64	0,05	8.16
SAM segmentation avec Lucas-Kanade	6,03	11,21	0,40	9,45	6,82	16,31	0,55	14,81	4,52	10,11	0,09	9,04

Note. Les cellules « - » indiquent les combinaisons non encore évaluées.

Les signaux rPPG sont extraits par CHROM.

Sur UBFC2, la segmentation peau (YCrCb) et la détection de visage réduisent de manière importante la MAE par rapport au recadrage centre (5,50 et 6,27 bpm contre 8,05 bpm respectivement), confirmant l'intérêt d'éliminer les pixels non-peau même dans des conditions d'illumination contrôlées. SAM+LK y atteint la corrélation de Pearson la plus élevée ($r = 0,40$). Néanmoins, l'approche MediaPipe reste plus intéressante avec un MAE plus faible de 4,77 et une corrélation de 0,42. Sur PURE, en présence de mouvements modérés, la segmentation peau surpasse SAM avec un MAE minimale de 4,02 bpm et une corrélation plus élevée de $r = 0,57$. Sur Vital Videos small dataset, dans des conditions d'acquisition plus variées et moins contrôlées, la méthode MediaPipe (fullface et 4 patches) se démarque nettement avec une MAE de 2,80 bpm, illustrant l'avantage d'une délimitation anatomiquement cohérente et temporellement stable face à cette diversité.

La figure 2 compare la robustesse des cinq méthodes d'extraction de ROI (recadrage centre, détection de visage, segmentation peau YCrCb, SAM+LK, MediaPipe) à la diversité des tons de peau sur Vital Videos, en reportant l'erreur absolue moyenne de la fréquence cardiaque (MAE HR, en bpm) par type Fitzpatrick (I à VI). Globalement, MediaPipe et SAM+LK apparaissent comme les méthodes les plus robustes, avec une variabilité inter-groupes plus faible que les approches de recadrage simples. MediaPipe présente la stabilité la plus régulière sur l'ensemble des groupes, tandis que SAM+LK reste très proche, confirmant une bonne robustesse à la variation des teintes cutanées. La segmentation par pixels de peau (YCrCb) demeure néanmoins particulièrement pertinente pour le type Fitzpatrick IV (peau mate à brun clair, teint méditerranéen), où elle atteint la plus faible MAE parmi les méthodes comparées. Ces résultats confirment que le choix de la segmentation conditionne non seulement la précision moyenne, mais aussi la stabilité de la performance selon les groupes Fitzpatrick.

Figure 2. Robustesse des cinq méthodes d'extraction ROI face à la diversité des tons de peau (Fitzpatrick I–VI) sur Vital Videos. MAE de la fréquence cardiaque en bpm.

4 Discussion et conclusion

Nous avons évalué et comparé plusieurs méthodes de segmentation de la ROI pour l'estimation du signal rPPG via l'algorithme CHROM sur trois bases de données: UBFC-rPPG, PURE et Vital Videos. Les résultats (tableau 1, figure 2) montrent que le choix de la ROI influence significativement la qualité des estimations du signal et de la fréquence cardiaque. Selon les résultats obtenus, il semble que les méthodes classiques de segmentation soient plus stables que le modèle de Vision-Language SAM.

Dans cette étude, l'évaluation se limite à CHROM uniquement, à 3 méthodes de segmentation et à trois bases de données. Dans nos travaux futurs, une étude plus large sera menée pour pouvoir vérifier les hypothèses émises.

Remerciements

Ce travail a été financé par CAIRE AI, qui a fourni l'accès aux données et aux ressources de calcul utilisées dans cette recherche.

References

1. S. Bobbia, R. Macwan, Y. Benezeth, A. Mansouri, and J. Dubois. Unsupervised skin tissue segmentation for remote photoplethysmography. *Pattern Recognition Letters*, 124:82–90, 2019.
2. Serge Bobbia, Richard Macwan, Yannick Benezeth, Alamin Mansouri, and Julien Dubois. Unsupervised skin tissue segmentation for remote photoplethysmography. *Pattern Recognition Letters*, 124:82–90, 2017.
3. G. de Haan and V. Jeanne. Robust pulse rate from chrominance-based rppg. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 60(10):2878–2886, 2013.
4. Yury Kartynnik, Artsiom Ablavatski, Ivan Grishchenko, and Matthias Grundmann. Real-time facial surface geometry from monocular video on mobile gpus. *arXiv preprint arXiv:1907.06724*, 2019.
5. D. Y. Kim, G. Lee, and J. H. Sohn. Assessment of ROI selection for facial video-based rppg. *Sensors*, 21(23):7923, 2021.
6. A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, et al. Segment anything. *Proc. of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 4015–4026, 2023.
7. Bruce D. Lucas and Takeo Kanade. An iterative image registration technique with an application to stereo vision. In *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, pages 674–679, San Francisco, CA, USA, 1981. Morgan Kaufmann.
8. C. Lugaresi, J. Tang, et al. Mediapipe: A framework for building perception pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, 2019.
9. R. Stricker, S. Müller, and H.-M. Gross. Non-contact video-based pulse rate measurement on a mobile service robot. In *Proc. IEEE Int. Symp. Robot and Human Interactive Communication*, pages 1056–1062, 2014.
10. Pieter-Jan Toye. Vital videos: A dataset of face videos with ppg and blood pressure ground truths, 2023. Preprint, arXiv:2306.11891.